

IoT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BEMORLAR HOLATINI MASOFADAN MONITORING QILISHNING ALGORITMI

**Raximov Baxtiyar Saidovich¹, Xudayberganov Baxtiyor Yusupovich¹,
Saidov Atabek Baxtiyarovich²**

¹Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

²Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Annotatsiya. An'anaviy dasturlashda dasturiy mahsulotini yaratishda algoritmlar, ya'ni formallashgan bilimlar ishlatiladi. Bilimlarga asoslangan tizimlar, xususan ekspert tizimlari dasturga bo'lgan an'anaviy yondoshuvni inkor qilmaydi va uning o'rnini bosmaydi. Ularning an'anaviy dasturdan farqi – ular formallashmaydigan yoki qiyin formallashuvchi masalalarni yechishga mo'ljallangan.

Kalit so'zlar: tibbiy tizimlar, bilimlar bazasi, tibbiy tashhis,

Bilimlarga asoslangan tizimlarda konkret predmet sohasidagi muammoni yechish qoidalari bilimlar bazasida saqlanadi. Tizim oldiga muammo faktlar majmuasi ko'rinishida qo'yiladi va tizim shu faktlar asosida bilimlar bazasidan xulosa chiqarishga xarakter qiladi. Evristikalar - xulosa qoidalari bo'lib, ular ma'lum faktlar asosida yechimni topishga xizmat qiladi.

Masalan, tibbiy tashhis qo'yish vaqtida bemor haqida quyidagi faktlar ma'lum: yuqori harorat, ko'z yoshlanishi, bosh og'rig'i. Bu faktlar bo'yicha shifokor bemorni gripp kasali deb tashhis qo'yadi.

1-rasm. Bilimlarga asoslangan tizimlarning amal qilish sxemasi

Bilimlar bazasi bilimga asoslangan tizimlarning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Bilimlar bazasi faktlar va qoidalardan iborat bo‘lib, ular bo‘yicha kiritilgan ma’lumotlarga bog‘liq ravishda u yoki bu qarorlar qabul qilinadi. Faktlar bu- qisqa muddatli ma’lumaotlar bo‘lib, ular masalani yechish jarayonida o‘zgarishi mumkin. Qoidalar esa uzoq muddatli, qanday qilib mavjud ma’lumotlardan yangi faktlar va gipotezalarni keltirib chiqarish haqidagi ma’lumotlar hisoblanadi. Bilimlar bazasining ma’lumotlar bazasini qayta ishlash metodikasidan farqi shundaki, undagi ijodiyimkoniyatlarning mavjudligida. Berilgan bazasidagi faktlar odatda passiv bo‘ladi: ular bazada mavjud yoki yo‘q. Bilimlar bazasi faol bo‘lib, yetishmayotgan ma’lumotlarni keltirib chiqarishga harakat harakat qiladi. Bilimlarni tasvirlashning «agar...u holda...» formatidagi qoidalar ko‘rinishi keng tarqalgan, lekin u yagona emas. Bu maqsadda bilimga asoslangan tizimlar semantik to‘r, freymlar, neyron to‘rlari, predikat hisobi va boshqa modellardan ham foydalaniladi. Bilimlarni tasvirlashda qandaydir darajasida bu modellar o‘zaro ekvivalentdir. U yoki bu tasvirlash modelini tanlash yechilayotgan masala turiga va predmet sohaning o‘ziga xosligi bilan aniqlanadi. Bilimlar bazasidagi aksariyat qoidalar predmet soha mutaxassislarning tajribasiga tayangan evristik qoidalar bo‘ladi. Agar algoritmik usul korrekt va optimal yechim kafolatini bersa, bunga qarama-qarshi ravishda evristik usullar ko‘p hollarda maqbul yechim beradi. Bilimlar bazasi mantiqiy xulosa mexanizmi uchun ma’lumotlarning kirish oqimi hisoblanadi.

Mantiqiy xulosa mexanizmiga yechimni izlash jarayoni haqidagi umumiy bilimlar deyiladi. U ikkita asosiy funksiyani bajaradi:

1) boshlang'ich ma'lumotlarni va bilimlar bazasini tahlil qilish asosida bilimlar bazasini o'zgartirish va to'ldirish;

2) bilimlar bazasidagi qoidalarni qayta ishlashni boshqarish.

Agar bilimlar bazasi predmet soha haqidagi yuqori sifatli bilimlarga ega bo'lsa, mantiqiy xulosa mexanizmi bu bilimlardan qanday qilib samarali foydalanish ma'lumotlarini o'z ichiga oladi. Agar bilimlarga asoslangan tizimlarni yaratish jarayonida bilimlar bazasi nisbatan sodda shakllantirilgan bo'lsa, mantiqiy xulosa strategiyasini tanlash juda qiyin masala hisoblanadi. Bu holat mantiqiy xulosani tashkil qilishning sodda va umumiy usuli yo'qligi, uning predmet sohaning o'ziga xosligiga va bilimlar bazasida predmet soha haqidagi bilimlarni qay darajada strukturalashgan va uyushtirilganligi bilan bog'liqdir.

Mantiqiy xulosa mexanizmi takror ravishda amal qiladi. Takrorlashning har bir qadamida quyidagi masalalarni yechadi:

Mos qo'yish – qoidaning shart qismlarini boshlang'ich ma'lumotlar va bilimlar bazasidagi faktlar bilan solishtirish;

Tanlash - agar shart qismi rost bo'lgan qoidalar to'plami mavjud bo'lsa, ishga tushirish uchun ularning birortasini tanlash;

Amal qilish – qoida ishga tushganda qandaydir amalni bajarish. Odatda bu amal qandaydir protseduraviy amalni bajarishni va bilimlar bazasini o'zgartirishni anglatadi.

Shunday qilib, har bir takrorlash qadami ketma-ket ravishda barcha qoidalarni qarab chiqadi va ularning shart qismlarini shart qismlarini boshlang'ich ma'lumotlar va bilimlar bazasidagi faktlar bilan solishtiradi. Agar shart qismlari bajarilgan qoidalar bir nechta bo'lsa, qoidalarning konfliktlik to'plami yuzaga keladi va qandaydir kriteriya asosida ulardan bittasi tanlanadi, ishga tushiriladi va mos amal bajariladi.

Mantiqiy xulosaning ikkita asosiy strategiyasi mavjud:

1. To'g'ri xulosa zanjiri. Bu xulosa strategiyasida boshlang'ich ma'lumotlar bilimlar bazasidagi faktlar va qoidalar bilan mos qo'yish orqali natijalar olinadi;

2. Teskari xulosa zanjiri. Oldin qandaydir gipoteza ilgari suriladi va bilimla bazasini tahlil qilish orqali, olingan natijalarni boshlang'ich ma'lumotlar bilan taqqoslash orqali bu gipotezaning tasdig'i izlandi. Agar gipoteza tasdiqlanmasa, yangi yechim izlanadi.

To'g'ri va teskari xulosa zanjirlari amalga oshirilgan bilimlarga asoslangan tizimlar yuqori baholanadi.

Bilimlarga asoslangan tizimlarning muhim takribiy qismlaridan biri – bu bilimlarni ajratib olish modulidir. Uning asosiy vazifasi – ekspert bilimlarini taqdim etish, kompyuter tizimida foydalanishga yaroqli ko'rinishida strukturalash. Eng sodda holda bunday modul sifatida qoidalarni tizim fayliga kirituvchi oddiy matn tahrirlari bo'lishi mumkin.

Xulosa. Ayrim tizimlarda bilimlarni ajratib olish bir emas, bir nechta yo'llar bilan amalga oshiriladi, masalan, bilimning bir qismi bilimni tavsiflovchi grammatikani tahlil qilish orqali olinadi (bu grammatika bilimni tasvirlash shaklini beradi); boshqa bilimlar grafika ko'rinishida bo'lishi mumkin va ularni ajratib olish uchun maxsus programma vositalari talab qiladi (masalan, grafika ko'rinishida elektr sxemalar berilishi mumkin); va nihoyat, shunday bilimlar bo'lishi mumkinki, ular tizim tomonidan ishlatilmaydi, lekin zarur bo'lganda dialog usulida kiritilishi mumkin. Bilimlarni ajratib olish moduli eng ko'p mehnat talab qiladigan va qimmat hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Rakhimov, Bakhtiyar; Ismoilov, Olimboy; „Management systems for modeling medical database, AIP Conference Proceedings, 2432, 1, 060031, 2022, AIP Publishing LLC

2. Rakhimov, BS; ,Russian “Information technologies in medical education”, METHODS OF SCIENCE Scientific and practical journal,12,,25-7,2017,
3. Rakhimov, BS; Ismoilov, OI; Ozodov, RO; ,Russian “Software and automation of forensic examination”,METHODS OF SCIENCE Scientific and practical journal,11,,28-30,2017,
4. Rakhimov, Bakhtiyar S; Khalikova, Gulnora T; Allaberganov, Odilbek R; Saidov, Atabek B;, Overview of graphic processor architectures in data base problems,AIP Conference Proceedings,2467,1,020041,2022,AIP Publishing LLC
5. Allaberganov, Odilbek R; Rakhimov, Bakhtiyar S; Sobirova, Sabokhat K; Rakhimova, Feroza B; Saidov, Atabek B; ,Problem for medical system with infinite zone potential in the half line,AIP Conference Proceedings,2647,1,050025,2022,AIP Publishing LLC
6. Рахимов, Бахтияр Саидович; Жуманиёзов, Сардор Пирназарович; ,Аппаратно-ориентированный алгоритм вычисления коэффициентов в базисах J-функций,Актуальные вопросы технических наук,,59-62,2015,
7. Касымов, СС; Зайнидинов, ХН; Рахимов, БС; ,"Применение базисных сплайнов для предварительной обработки экспериментальных данных,","Тезисы докл. XVI-Международная научная конф., Санкт",2003,
8. Рахимов, БС; Проектирование спецпроцессов для обработки сигналов на основе матричной диаграммы занятости,Научно-технический журнал Ферганского политехнического института, 4, 31, 2003,
9. SAIDOVICH, RAKHIMOV BAKHTIYAR; AKBAROVNA, ALLAYAROVA ASAL; ALIMOVNA, JUMANIYAZOVA TUPAJON; QIZI, SAIDOVA ZARINA BAKHTIYAR; ,MODELING NEW GRAPHICS PROCESSORS PROCESSING FUNCTIONAL PROBLEMS, "International journal of advanced research in education, technology and management",2,5,,2023,

10. Rakhimov, Bakhtiyar Saidovich; Saidov, Atabek Bakhtiyarovich; Shamuratova, Inabat Ismailovna; Ibodullaeva, Zarnigor Ollayor Qizi; ,Architecture Processors in Data Base Medical Problems,International Journal on Orange Technologies,4,10,87-90,2022,Research Parks Publishing

11. Rakhimov, BS; Sobirova, QQ; Rahimova, FB; Development of algorithms spectral analysis of medical signals on the polynomial walsh bases. Г,Г. Уфа,38-39,2018,